

Modelado Causal y la Transformación Digital en la Educación Superior Ecuatoriana mediante Mapas Cognitivos Difusos

Causal Modeling and Digital Transformation in Ecuadorian Higher Education through Fuzzy Cognitive Maps

Johanna Mariuxi González Arias ¹

¹Universidad Bolivariana del Ecuador, Durán, jmgonzaleza@ube.edu.ec; <https://orcid.org/0009-0004-2938-7111>

Resumen: La integración efectiva de la innovación tecnológica de las IES en Ecuador enfrenta barreras predominantemente humanas, caracterizadas por la percepción de riesgo y complejidad y la alta carga laboral docente. Este estudio abordó este desafío utilizando la metodología de los Mapas Cognitivos Difusos (FCM) para modelar y analizar las interdependencias causales que afectan la tasa de Uso Sostenido de la Tecnología por parte de los docentes.

El modelo FCM, compuesto por ocho conceptos clave y simulado con las funciones Tangente Hiperbólica y Sigmoid, demostró una notable robustez causal. El análisis de centralidad identificó a la actitud hacia la adopción de las LSM como el nexo, actuando como el principal mediador entre la gestión y el resultado final.

Las simulaciones de intervención convergieron consistentemente en un éxito casi total. Estratégicamente, se determinó que la política más eficiente es la mitigación del riesgo mediante la disponibilidad de tiempo y el apoyo técnico. La intervención en estos factores logísticos y humanos demostró ser más potente que la sola provisión de incentivos económicos, logrando desactivar la resistencia y conducir a una actitud positiva que impulsa el uso sostenido. El estudio concluye que el éxito de la transformación digital en Ecuador depende de la gestión de la capacidad humana, recomendando la liberación de la carga docente para la experimentación y la institucionalización de la evidencia de impacto como palancas críticas para la toma de decisiones.

Palabras claves: Mapas Cognitivos Difusos, Tecnológica, Educación Superior, Análisis del Riesgo.

Abstract: The effective integration of technological innovation in Ecuadorian EIs faces predominantly human barriers, characterized by the perception of risk and complexity and the high teacher workload. This study addressed this challenge using the Fuzzy Cognitive Mapping (FCM) methodology to model and analyze the causal interdependencies that affect teachers' sustained technology use rates.

Intervention simulations consistently resulted in near-complete success. Strategically, the most effective policy was determined to be risk mitigation through time availability and technical support. Interventions in these logistical and human factors proved more powerful than providing economic incentives alone, successfully defusing resistance and leading to a positive attitude that drives sustained use. The study concludes that the success of digital transformation in Ecuador depends on the management of human capacity, recommending freeing up teaching loads for experimentation and institutionalizing evidence of impact as critical levers for decision-making.

Key words: Fuzzy Cognitive Maps, Technology, Higher Education, Risk Analysis

1. Introducción

La integración efectiva de la innovación tecnológica como la Inteligencia Artificial, la realidad virtual o nuevos sistemas LMS en la práctica pedagógica representa uno de los desafíos más críticos para la educación superior en el siglo XXI [1]. La simple adquisición de tecnología no garantiza su uso: el factor humano, caracterizado por la resistencia, la carga laboral y la percepción de complejidad, actúa como un cuello de botella que frena la transformación educativa [2]. Este estudio aborda este problema a través de la metodología de los Mapas Cognitivos Difusos (FCM). Los FCM son una técnica de modelado causal basada en la lógica difusa, ideal para representar sistemas complejos donde las relaciones entre variables son inherentemente suaves, cualitativas e imprecisas [3]. A diferencia de los modelos estadísticos tradicionales, estos permiten capturar el conocimiento experto para definir las interdependencias causales entre un conjunto de factores [4].

A nivel mundial, las instituciones de educación superior enfrentan la imperiosa necesidad de incorporar tecnologías de vanguardia (IA, e-learning) para garantizar la calidad y la relevancia de sus programas [5]. Sin embargo, la inversión en infraestructura tecnológica a menudo resulta en algunos casos insuficiente. El verdadero desafío radica en la adopción

pedagógica sostenida por parte del profesorado. Factores humanos como el tiempo disponible, la carga docente, el soporte técnico y la motivación son palancas más poderosas que la tecnología misma [6].

En Ecuador, el sistema de educación superior ha experimentado una significativa transformación en la última década, impulsada por leyes y políticas que exigen la mejora continua de la calidad, la investigación y la pertinencia [7]. A pesar de los avances en la infraestructura digital, muchas universidades luchan por estandarizar el uso efectivo de la tecnología en el aula. El éxito de la transformación digital en Ecuador depende fundamentalmente de superar las barreras internas que impiden a los docentes integrar las herramientas innovadoras de manera consistente.

Esta investigación tiene el propósito de modelar las relaciones causales entre los principales impulsores e inhibidores de la innovación tecnológica para el profesorado universitario y simular el impacto de diferentes estrategias de intervención. Se ha construido un Mapa Cognitivo Difuso compuesto por ocho conceptos clave, enfocados en predecir la Tasa de Uso Sostenido de la Tecnología (C8).

El modelo identifica que el factor inhibidor principal es la Percepción de Riesgo y Complejidad (C1), mientras que la Actitud Hacia la Adopción (C7) actúa como el nodo central que traduce las intervenciones administrativas como el Apoyo Técnico (C3) y el Tiempo Disponible (C5) en resultados concretos.

Mediante la simulación de escenarios, buscamos identificar las variables de palanca más eficientes: aquellas que, con el menor esfuerzo o costo, producen el mayor impacto acumulativo en la Tasa de Uso Sostenido. Los resultados de esta simulación guiarán la propuesta de políticas universitarias estratégicas, alejadas de la intuición y basadas en la dinámica causal del sistema.

2. Metodología

En el ámbito de la educación superior, los FCM se utilizan para evaluar competencias, modelar sistemas educativos complejos y mejorar la gestión institucional mediante la interpretación de las múltiples interrelaciones no lineales que afectan el aprendizaje y la organización académica. Además, esta metodología aporta un enfoque cualitativo robusto para captar la incertidumbre y complejidad propias de estos sistemas.

Según [8] Los modelos de mapas cognitivos tienen sus orígenes con Axelrod, quien, en busca de mejorar la calidad de vida de las personas, planteó el enfoque de mapas cognitivos para la toma de decisiones. [9] en cambio define los mapas cognitivos difusos como sistemas neuronales difusos capaces de modelar sistemas complejos mediante la integración de la lógica difusa y las redes neuronales, lo que permite un cálculo aproximado y aprendizaje adaptativo.

La toma de decisiones relacionadas en el análisis del riesgo permite obtener múltiples criterios, esto basado en las premisas fundamentales del modelo están relacionadas con la capacidad del centro decisor para obtener modelos causales en forma de MCD y la existencia del nivel de madurez básico requerido para implantar un proceso de toma de decisiones [8, p. 39].

El acompañamiento y asesoría a docentes de aulas virtuales es el momento en que el directivo visita al docente en el aula para observar su trabajo, acompañarlo y asesorarlo en la práctica misma; en el caso virtual todo el proceso se desarrolla utilizando herramientas tecnológicas. Según Sovero Hinojosa, esta función implica ofrecer asesoría continua y asistencia técnica mediante la visita, el apoyo y el acompañamiento permanente al docente en temas relevantes para su práctica. En entornos virtuales, el acompañamiento se realiza en cada sesión en línea, observando y apoyando tanto el desempeño docente como la gestión de aspectos técnicos e interacción digital, con el fin de garantizar una enseñanza de calidad. Este proceso se vuelve fundamental para superar las dificultades que presenta la educación virtual, como el manejo de TIC y problemas técnicos durante las clases sincrónicas. Esta definición destaca que el acompañamiento en aulas virtuales no es solo una observación pasiva, sino un apoyo activo y sistemático, que utiliza tecnologías para acompañar y fortalecer la labor docente desde la práctica misma en entornos virtuales el uso de las LMS de manera adecuada los rendimientos del docente [10].

3. Resultados

Los resultados obtenidos de la simulación en los mapas cognitivos se aplica la herramienta Mental Modeler, esto permite visualizar la relación de los conceptos claves que incluyen la matriz de adyacencia y análisis dinámico.

Figura 1. Modelo conceptual de relaciones FCM.

	Riesgo/Complejidad Percibida	Incentivos/ Reconocimiento	Apoyo Técnico/Formación	Presión de la Institución	Disponibilidad de Tiempo	Evidencia de Impacto	Actitud Hacia la Adopción	Tasa de Uso Sostenido
Riesgo/Complejidad Percibida	-	-	-	-	-	-	-0.8	-0.6
Incentivos/ Reconocimiento	-	-	-	-	-	-	0.5	-
Apoyo Técnico/Formación	-0.7	-	-	-	-	-	0.4	0.5
Presión de la Institución	-	-	-	-	-	-	-0.2	-
Disponibilidad de Tiempo	-	-	-	-	-	-	0.6	0.3
Evidencia de Impacto	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8
Actitud Hacia la Adopción	-	-	-	-	-	-	-	0.9
Tasa de Uso Sostenido	-	-	-	-	-	-	-	-

Figura 2. Modelo conceptual de Matriz de adyacencia.

La estructura del sistema FCM define la Matriz de Adyacencia (W), cuyos valores fueron consensuados por el grupo de expertos en la escala [-1,+1]. Esta matriz cuantifica la fuerza y el signo de las 12 conexiones causales identificadas, siendo C_1 a C_8 los conceptos definidos previamente.

Component	Indegree	Outdegree	Centrality	Preferred State	Type
Riesgo/Complejidad Percibida	0.7	1.4	2.0000000000000000	-	ordinary
Incentivos/ Reconocimiento	0	0.5	0.5	-	driver
Apoyo Técnico/Formación	0	1.6	1.6	-	driver
Presión de la Institución	0	0.2	0.2	-	driver
Disponibilidad de Tiempo	0	3.0000000000000000	0.0000000000000000	-	driver
Evidencia de Impacto	0	1.5	1.5	-	driver
Actitud Hacia la Adopción	3.2	0.9	4.1000000000000000	-	ordinary
Tasa de Uso Sostenido	3.1	0	0	-	receiver

Figura 3. Modelo de preferencias y métricas.

La simulación del Mapa Cognitivo Difuso (FCM) proporciona una visión sistémica de los factores que impulsan la Adopción de Innovación Tecnológica Docente C_8 y Actitud Hacia la Adopción C_7 y recibiendo la mayor influencia del sistema. Esto implica que la tecnología por sí misma no es el problema; la clave del éxito es gestionar la psicología y la disposición del docente.

Por otro lado, la Percepción de Riesgo/Complejidad C_1 tiene una alta centralidad señalándola como una variable con alto poder de apalancamiento (impacto) pero con un signo negativo (inhibidor). Una política eficaz debe enfocarse en desactivar este riesgo percibido.

Figura 4. Escenario de Tangente Hiperbólica para los criterios aplicados del estudio.

El concepto Riesgo/Complejidad Percibida C_7 converge a un valor de -0.80. En el rango [-1,1], esto representa una mitigación muy fuerte del riesgo. El riesgo no es solo "bajo," es casi totalmente eliminado. Este resultado es producto directo de la intervención máxima en el Apoyo Técnico/Formación C_3 y la Disponibilidad de Tiempo C_5 , que actúan como "mitigación" contra el riesgo percibido.

Tanto la Actitud hacia la Adopción C_7 como la Tasa de Uso Sostenido C_8 convergen a 0.99, que es el valor máximo en este modelo.

El valor de $C_7 = 0.99$ muestra que la combinación de todas las palancas (incentivos, tiempo, soporte, evidencia) ha logrado una aceptación y disposición docente casi universal.

Mientras que el valor de $C_8 = 0.99$ es la predicción de éxito total de la política de innovación. El sistema causal predice que eliminar las barreras e impulsar todos los factores positivos simultáneamente resultará en la máxima adopción tecnológica sostenible como se observa en la figura 4.

Figura 5. Escenario de Sigmoid para los criterios aplicados del estudio.

Este gráfico aplicado en cambio el escenario por Sigmoid muestra la variación neta del estado de los conceptos en el equilibrio, asumiendo que las variables de intervención (Incentivos, Apoyo, Presión, Tiempo, Evidencia) se fijaron en 1.0 y el Riesgo Percibido C_7 se fijó en un valor bajo para este estudio figura 5.

4. Discusión

El uso de herramientas de mapas cognitivos difusos como mental modeler el análisis de la dinámica con el sistema

utilizando dos funciones de activación diferentes, Sigmoid y Tangente Hiperbólica, ofrece una validación sólida de la estructura causal del modelo. Aunque los valores numéricos de convergencia varían debido a sus diferentes rangos, la jerarquía de las variables clave y las conclusiones estratégicas permanecen constantes. Las simulaciones demuestran que aplicar la estrategia de intervención máxima, es decir, establecer los factores impulsores en su valor más alto, conduce a un éxito casi completo en la adopción tecnológica C_8 .

Con la función Tangente Hiperbólica, que opera en el rango de $[-1,1]$, tanto la Actitud C_7 como el Uso Sostenido C_8 alcanzan valores muy cercanos al máximo positivo (0.99). Además, esta función evidencia una clara mitigación del Riesgo Percibido $C_1 = -0.80$, gracias a la influencia conjunta del Apoyo Técnico C_3 y la Disponibilidad de Tiempo C_5 . Por otro lado, el modelo con función Sigmoid, que normaliza los valores entre, también muestra una mejora significativa, aunque con valores más pequeños en la convergencia neta (incremento de 0.19 en Actitud, 0.14 en Uso Sostenido y disminución de 0.08 en Riesgo Percibido). La convergencia al resultado óptimo en ambos casos valida la importancia y fuerte impacto de las variables seleccionadas y la estructura del modelo definido.

El análisis de centralidad identifica a la Actitud hacia la Adopción C_7 como el núcleo central y principal receptor de causalidad. La simulación refuerza esta posición, evidenciando que es la variable que experimenta el mayor cambio neto. Esto indica que en las universidades del Ecuador que la gestión de la innovación tecnológica debe centrarse en aspectos psicológicos y logísticos más que en incentivos económicos.

Contrario a lo que podría pensarse, la inversión más efectiva no está en incentivar o reconocer C_2 , sino en reducir el principal inhibidor: el Riesgo o Complejidad Percibida C_1 .

Se recomienda actuar sobre:

La Disponibilidad de Tiempo C_5 , permitiendo a los docentes liberar carga académica para capacitarse sin sacrificar otras responsabilidades.

El Apoyo Técnico y la Formación C_3 , que posee una gran capacidad de propagar efectos positivos y contrarrestar el riesgo percibido.

El incremento en la Actitud positiva C_7 impulsa el uso sostenido C_8 debe mantenerse en el tiempo.

Se sugiere que las IES centren su comunicación en mostrar evidencia del impacto positivo de la tecnología en los resultados estudiantiles C_6 . Esto genera un ciclo positivo que transforma la adopción obligatoria en una adopción genuina y prolongada.

Así, la validación del modelo y el análisis estratégico convergen en orientar acciones en función del componente humano y la evidencia, asegurando el éxito y sostenibilidad en la adopción tecnológica.

5. Conclusiones

Este estudio aplicó la metodología de Mapas Cognitivos Difusos (FCM) para modelar la dinámica causal de la Adopción de Innovación Tecnológica Docente en la educación superior, con un enfoque en la identificación de palancas estratégicas para el contexto ecuatoriano.

Las simulaciones con las funciones Sigmoide y Tangente Hiperbólica convergieron consistentemente en la predicción de un éxito casi total ($C_8 \approx 0.99$) bajo la intervención máxima. Esta consistencia valida la solidez de la matriz de adyacencia y la relevancia de los conceptos seleccionados.

Con el factor humano la Actitud Hacia la Adopción C_7 fue identificada como la máxima centralidad, demostrando que el éxito de la transformación digital depende directamente de la disposición psicológica de los docentes. Las intervenciones que no impacten positivamente la actitud serán ineficientes.

El Riesgo como Inhibidor Dominante: El principal cuello de botella es la Percepción de Riesgo/Complejidad C_1 . La simulación demostró que la intervención más estratégica es aquella que neutraliza este riesgo, evidenciando que la preocupación docente no es el dinero, sino la ansiedad tecnológica y la carga laboral.

6. Recomendaciones

Planificar de forma eficiente la liberación de la carga docente, la política más eficiente es la liberación de la carga docente y el acompañamiento pedagógico. Esta combinación mitiga directamente el riesgo, desactivando la principal barrera al cambio e impulsando la motivación de los docentes al uso de las plataformas.

Institucionalizar el impacto para garantizar la sostenibilidad, las IES deben priorizar la difusión de resultados pedagógicos exitosos mejorando el modelo para futuras tomas de decisiones tanto en la parte académica la gestión y la investigación.

7. Referencias Bibliográficas

[1] M. A. Hinojo-Lucena, I. Aznar-Díaz, M. P. Cáceres-Reche, and J. M. Romero-Rodríguez, "Artificial intelligence in higher education: A bibliometric study on its impact in the scientific literature," *Educ. Sci.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–12, 2019.

- [2] G. Siemens and D. Gašević, "Learning analytics and educational data mining: Towards communication and collaboration," in Proc. 2nd Int. Conf. Learn. Anal. Knowl., Vancouver, BC, Canada, 2012, pp. 252–254.
- [3] B. Kosko, "Fuzzy cognitive maps," *Int. J. Man-Mach. Stud.*, vol. 24, no. 1, pp. 65–75, 1986.
- [4] E. I. Papageorgiou and J. L. Salmeron, "A review of fuzzy cognitive maps research during the last decade," *IEEE Trans. Fuzzy Syst.*, vol. 21, no. 1, pp. 66–79, Feb. 2013.
- [5] C. Redecker and Y. Punie, "European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu," Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017.
- [6] J. Tondeur, J. van Braak, G. Ertmer, and A. Ottenbreit-Leftwich, "Understanding the relationship between teachers' pedagogical beliefs and technology use in education: A systematic review of qualitative evidence," *Educ. Technol. Res. Dev.*, vol. 65, pp. 555–575, 2017.
- [7] Consejo de Educación Superior (CES), Reglamento de Régimen Académico. Quito, Ecuador, 2019.
- [8] M. Y. Leyva Vázquez, "Modelo de ayuda a la toma de decisiones basado en mapas cognitivos difusos," Ph.D. dissertation, Univ. Cienc. Informáticas, La Habana, Cuba, 2013. [Online]. Available: https://repositorio.uci.cu/bitstream/ident/7926/1/TDoc_0020_13.pdf
- [9] W. F. Pineda Aguilar, J. Dávila Talepcio, W. Ortega Chávez, and L. Quispe Sotomayor, "Análisis del acompañamiento directivo del trabajo remoto sobre el conocimiento disciplinar y pedagógico del docente de la educación superior peruana mediante mapas cognitivos difusos y método Delphi," *Inv. Oper.*, vol. 42, no. 3, pp. 334–342, 2021. [Online]. Available: <https://rev-inv-ope.pantheonsorbonne.fr/revista-investigacion-operacional>
- [10] G. Feng et al., "The learning of fuzzy cognitive maps with noisy data: A rapid and robust learning method with maximum entropy," *IEEE Trans. Cybern.*, 2019.

